

Обзор СМИ**Media Review**

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-2-87-93

**Обзор СМИ стран Восточной Азии
(апрель – июнь 2022 г.)****Е.М. Скворцова**

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с апреля по июнь 2022 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии и затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы. Рассматривается развитие ситуации с распространением коронавируса в Шанхае, а также влияние строгого локдауна в этом крупнейшем порте на стабильность международных цепочек поставок. Кроме того, описана эпидемиологическая обстановка в КНДР, которая через два года после начала объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 официально сообщила о первых случаях заражения этим вирусом. Рассказано о ходе и результатах президентских выборов на Филиппинах и политических планах победившего на них кандидата. Наконец, рассмотрен визит президента США Джо Байдена в Японию и Республику Корея, предложенная США Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа и её возможное влияние на баланс сил в регионе.

Ключевые слова: Китай, КНДР, Республика Корея, Япония, США, Филиппины, АСЕАН, Индо-Тихоокеанская экономическая рамочная программа, Транстихоокеанское партнёрство, COVID-19, пандемия, локдаун, цепочки поставок, визит, торгово-экономическое сотрудничество, президентские выборы.

Автор: Скворцова Елизавета Михайловна, редактор-переводчик Центра научного мониторинга и развития, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (апрель – июнь 2022 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 2. С. 87–93. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-2-87-93

**East Asian countries media overview
(April – June 2022)****E.M. Skvortsova**

Abstract. This review is based on the materials published in April – June 2022 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. The review describes the development of the situation with COVID-19 in Shanghai and the impact of a strict lockdown in the world's largest port on the stability of international supply chains. It also covers the epidemiological situation in the DPRK, which officially announced the first cases of COVID-19 infection. The results of the

presidential elections in the Philippines and the political plans of the newly elected president are also described. Finally, US President Joe Biden's visit to Japan and the Republic of Korea and the US-proposed Indo-Pacific Economic Framework are reviewed.

Keywords: China, North Korea, South Korea, Japan, USA, Philippines, ASEAN, Indo-Pacific Economic Framework, Trans-Pacific Partnership, COVID-19, pandemic, lockdown, supply chains, visit, economic and trade cooperation, presidential election.

Author: Skvortsova Elizaveta M., Editor and Translator of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2022). Obzor SMI stran Vostochnoy Azii (aprel' – iyun' 2022 g.) [East Asian countries media overview (April – June 2022)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2: 87–93. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-2-87-93

Шанхай восстанавливается после локдауна

В начале 2020 г., когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, внимание международного сообщества было приковано к ситуации в Ухане, который на несколько месяцев оказался в практически полной изоляции. Спустя два года такая же участь постигла Шанхай, крупнейший торгово-финансовый центр Китая. С конца марта вследствие резкого роста заболеваний коронавирусной инфекцией город закрылся на строжайший локдаун.

В рамках политики «нулевой терпимости» к распространению вируса, которую в других странах часто критикуют за излишнюю жёсткость, правительство КНР разработало комплекс радикальных мер, чтобы остановить вспышку заболевания. Началось массовое тестирование, город был разделён на районы, ситуация в каждом из которых контролировалась отдельно. В Шанхае закрылись торговые центры, школы и даже магазины. Многие граждане оказались «запертыми» в собственных квартирах, не имея права покинуть их без разрешения. Необходимую помощь и продукты жителям приходилось получать через врачей, волонтёров и сотрудников служб доставки, социальная значимость которых в пандемийном Китае достигла небывалого уровня. В это непростое время китайские СМИ, как видно из публикации «Жэньминь Жибао» от 23.03.2022¹, призывали население не поддаваться панике, не распространять ложную информацию и строго соблюдать все необходимые меры для скорейшего прекращения локдауна.

Столь радикальные меры действительно позволили купировать распространение вируса и снизить число заражений в городе с населением более 25 млн человек до единичных значений. Управление по контролю и профилактике заболеваемости ежедневно проводит пресс-конференции, на которых отчитывается о ситуации в городе. Так, 20 июня было выявлено всего два новых случая заражения, один из которых оказался бессимптомным, информировало Yicai в тот же день².

¹ URL: <http://sh.people.com.cn/n2/2022/0323/c138654-35187691.html> (дата обращения: 22.06.2022). (На кит.).

² URL: <https://m.yicai.com/news/101449430.html> (дата обращения: 22.06.2022). (На кит.).

Стабилизация ситуации позволила спустя два месяца ослабить ограничения. Как сообщает «Жэньминь Жибао» 31.05.2022³, с 1 июня шанхайцы получили долгожданную возможность выходить на улицу, посещать магазины и даже пользоваться общественным транспортом, разумеется, при условии отрицательного теста на коронавирус. По текущей информации, чтобы не допустить ухудшения ситуации, до конца июля власти Шанхая продолжают каждые выходные проходить массовые тестирования. Если в жилом комплексе будет выявлен случай COVID-19, всем его жителям придётся вновь уйти на временный карантин, добавляет The Japan Times 16.06.2022⁴.

Шанхай не только занимает центральное место в экономике КНР, но и является крупнейшим в мире портом, поэтому строгая изоляция города не могла не вызвать опасений у международного сообщества. В некоторых западных СМИ появились сообщения, отмечавшие, что столь категоричная политика Китая окажет отрицательное влияние на всю мировую торговлю. Правительство КНР тем не менее считает введённые меры оправданными и выступает против преувеличения возможных негативных последствий. Так, в середине апреля «Синьхуа» опубликовало комментарий⁵ по поводу ситуации в Шанхае, где завершило международные предприятия и инвесторов в том, что Китай продолжит расширять свою открытость внешнему миру и сохранит роль стабилизатора в глобальных цепочках производства и поставок. Агентство отметило, что на протяжении двух лет распространения вируса, когда другие крупные международные порты сталкивались с задержками поставок и нехваткой контейнеров, Шанхай функционировал стабильно и бесперебойно. Уже 12 лет подряд город занимает ведущее место в мире по числу обработанных контейнеров, и этот показатель продолжает возрастать – в 2021 г. он превысил 47 млн TEU (двадцатифутовых эквивалентов). «Синьхуа» подчеркнуло, что временные трудности не повлияют на решимость Китая вносить всё больший вклад в восстановление и развитие мировой экономики.

COVID-19 выявлен в КНДР

Со вспышкой эпидемии коронавируса усиленно борется не только Шанхай. В середине мая о первых случаях заболевания неожиданно объявила КНДР – страна, которая по официальным данным два года успешно избегала проникновения вируса на свою территорию. Об этом 12.05.2022 сообщило южнокорейское агентство Yonhap⁶ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР. После того как в стране был обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын назвал ситуацию «крупнейшим потрясением со времён создания страны» и призвал партийных работников приложить максимальные усилия для скорейшего предотвращения распространения вируса путём ужесточения пограничного контроля и строгих мер изоляции, пишет Yonhap 14.05.2022⁷.

³ URL: <http://society.people.com.cn/n1/2022/0531/c1008-32434298.html> (дата обращения: 22.06.2022). (На кит.).

⁴ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/06/16/asia-pacific/shanghai-testing-covid/> (дата обращения: 22.06.2022).

⁵ URL: <https://english.news.cn/20220413/e5dcc926d7eb4f16bb3a201f5aea3dbb/c.html> (дата обращения: 22.06.2022).

⁶ URL: <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20220512001252325?section=nk/nk> (дата обращения: 22.06.2022).

⁷ URL: <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20220514000951325> (дата обращения: 22.06.2022).

Тем не менее остановить рост заболеваемости не удалось, и в стране, где по предположениям экспертов практически не проводилась вакцинация, вирус начал передаваться достаточно быстрыми темпами. Ввиду закрытости КНДР внешнему миру данные о количестве инфицированных, которые приводят разные СМИ, расходятся. Согласно информации Центрального телеграфного агентства КНДР⁸, по состоянию на 22 июня в стране было выявлено более 15 тыс. новых случаев заражения за прошедшие сутки. Число заболевших с конца апреля составило более 4,6 млн человек, из которых, согласно официальной статистике, 99,4 % уже выздоровели, а 0,5 % ещё проходят лечение.

Уже на следующий день после того, как была опубликована информация о случаях заражения, новоизбранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с инициативой оказать КНДР «практическую помощь» и направить в страну вакцины от коронавируса и другие необходимые медицинские средства. Yonhap 15.05.2022⁹ сообщает, что Юн Сок Ёль предложил провести переговоры с КНДР на рабочем уровне по вопросам противодействия эпидемии, которые стали бы первым диалогом двух корейских государств после его вступления в должность. Северокорейская сторона, однако, оставила это предложение без ответа. Автор статьи в South China Morning Post от 17.05.2022¹⁰ отмечает, что нежелание КНДР принимать международную помощь, которую стране в том числе предложила ВОЗ, обусловлено «невозможностью нарушить непререкаемый авторитет руководителя страны Ким Чен Ына».

Вместе с тем существует вероятность, что Пхеньян согласится рассмотреть поддержку своего главного экономического партнёра – Китая. Как сообщает Nikkei Asia 17.05.2022¹¹, страна начала с КНР переговоры о предоставлении необходимого для борьбы с вирусом оборудования. South China Morning Post 12.05.2022¹² отмечает, что вспышка коронавируса может стать серьёзным ударом для страны, учитывая её устаревшую систему здравоохранения и отсутствие вакцин. На этом фоне помощь Китая, который особое внимание уделяет «вакциной дипломатии» и поддержке развивающихся стран в борьбе с эпидемией, может оказаться для страны одним из немногих возможных вариантов. Издание приводит слова представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, который выразил КНДР сочувствие и отметил, что КНР готова предоставить своему соседу всю необходимую помощь.

Президентские выборы на Филиппинах

На Филиппинах 9 мая состоялись президентские выборы. Действовавший президент Родриго Дутерте выдвигать свою кандидатуру не мог: по Конституции 1987 г. руководитель страны не может занимать этот пост более одного шестилетнего срока. Согласно филиппинской избирательной системе, голосования за кандидатуры президента и вице-

⁸ URL: <https://www.kcna.kp/en/article/q/986980b03a3f9d95e1544fbec16102a2.kcmsf> (дата обращения: 22.06.2022).

⁹ URL: <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20220515001551320> / (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁰ URL: <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3178011/coronavirus-unvaccinated-north-korea-reluctant-accept> (дата обращения: 22.06.2022).

¹¹ URL: <https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/North-Korea-turns-to-China-for-help-as-COVID-cases-explode> (дата обращения: 22.06.2022).

¹² URL: <https://amp.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3177397/coronavirus-kim-jong-un-orders-all-cities-be-put-lockdown-after> (дата обращения: 22.06.2022).

президента проходят независимо друг от друга, т.е. победить могут политики, принадлежащие к разным партиям.

По данным предвыборных опросов, наибольшие шансы на победу из десяти кандидатов на пост президента были у Фердинанда Маркоса, известного как Бонгбонг. Его главным конкурентом стала единственная из претендентов женщина – Лени Робредо, занимавшая последние шесть лет пост вице-президента. В тандеме с Маркосом шла дочь Родриго Дутерте Сара – тоже единственная женщина среди девяти кандидатов на должность вице-президента¹³.

Как сообщает The Manila Times 11.05.2022¹⁴, в результате выборов, явка на которые составила около 80 %, пара Маркос – Дутерте одержала решительную победу. Маркос набрал более 31 млн голосов (58 %), в два раза больше Робредо (15 млн, или 28 % голосов). Почти такие же показатели у Сары Дутерте: 32 млн, или 61 % избирателей. Это первые выборы за последние 30 лет, на которых победитель получил поддержку абсолютного большинства избирателей. Для сравнения, в 2012 г. Дутерте набрал всего 16 млн голосов, напоминает The Manila Times. Политики должны официально вступить в должность 30 июня.

Результаты выборов вызвали недовольство у части населения Филиппин, главным образом у молодёжи, требующей демократических преобразований. Bangkok Post 10.05.2022¹⁵ сообщает о прошедших в Маниле протестах. Сторонники Лени Робредо заявили о многочисленных нарушениях, имевших место в ходе голосования. Тем не менее издание отмечает, что победу Маркоса предсказывали все предвыборные опросы, а столь огромный отрыв от других кандидатов не позволяет списать успех на нарушения процедуры.

Ожидается, что 64-летний Маркос в целом продолжит политику своего предшественника, в том числе по тем направлениям, за которые Дутерте особенно сильно критиковали: жёсткая борьба с наркотиками и стремление развивать отношения с Китаем, несмотря на нерешённые споры в Южно-Китайском море. Вместе с тем новый президент понимает, что ему предстоит балансировать между США и КНР, противостояние которых в регионе обостряется с каждым днём. CNA 26.05.2022¹⁶ приводит слова Маркоса: «Мы маленький игрок среди огромных геополитических гигантов». Он добавил, что не придерживается мышления времён холодной войны, и отметил необходимость независимой внешней политики, которая позволила бы стране сохранять дружеские отношения со всеми, не присоединяясь к какому-либо блоку. Во внутренней политике Маркос собирается уделить особое внимание постковидному восстановлению экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, индустриализации и развитию сельского хозяйства, сообщает Kyodo News 10.05.2022¹⁷.

Фердинанд Маркос – сын и тёзка бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, занимавшего пост президента на протяжении двадцати лет (1965–1986) и свергнутого

¹³ URL: <https://votepilipinas.com> (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁴ URL: <https://www.manilatimes.net/2022/05/11/news/bbm-makes-history-with-over-31m-votes/1843212> (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁵ URL: <https://www.bangkokpost.com/world/2307774/marcos-win-prompts-protests-in-the-philippines> (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁶ URL: <https://www.channelnewsasia.com/asia/ferdinand-marcos-jr-bongbong-philippines-uphold-south-china-sea-ruling-2708731> (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁷ URL: <https://english.kyodonews.net/news/2022/05/d387242dc09f-voting-under-way-in-philippines-to-elect-new-president.html> (дата обращения: 22.06.2022).

в результате революции. После переворота членам его семьи пришлось покинуть страну, и политическую деятельность на Филиппинах Маркос-младший продолжил уже после смерти отца. Жёсткий режим Маркоса в стране помнят до сих пор, и противники новоизбранного президента утверждают, что его истинная цель – вернуть власть, которая ранее принадлежала его семье, пишет CNA 9.05.2022¹⁸.

Байден посетил Японию и Южную Корею

Официальный визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею начался 20 мая. В рамках первого азиатского турне с момента вступления в должность Байден провёл переговоры с новоизбранным президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисиды, а также встретился в Токио с лидерами Четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD, оперативно сообщила The Japan News¹⁹.

В процессе диалога стороны обсудили вопросы торговли, денуклеаризацию Корейского полуострова и вспышку коронавируса в КНДР, сдерживание Китая и ситуацию на Украине. Одна из целей визита, анализирует South China Morning Post 16.05.2022²⁰, заключалась в том, чтобы убедить двух ключевых союзников Соединённых Штатов в регионе усилить давление на Россию и Китай. The Japan News также отмечает, что президент США понимает необходимость дальнейшего углубления отношений с Японией и Кореей для противостояния растущим амбициям КНР.

Важным результатом визита стало объявление о начале переговоров по реализации предложенной США Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Она объединит 13 стран: Австралию, Бруней, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южную Корею и Японию. Как информирует The Japan Times 23.05.2022²¹, взаимодействие будет вестись по четырём ключевым направлениям: цифровой экономике, в том числе разработке стандартов локализации данных и их трансграничных потоков; укреплению цепочек поставок; реализации инфраструктурных проектов чистой энергетики; введению эффективного налогообложения и программ борьбы с коррупцией.

Инициатива рассматривается как стремление США укрепить свои экономические позиции в регионе, пострадавшие после выхода страны из другого мегапроекта – Транстихоокеанского партнёрства (TPP), от участия в котором в 2017 г. отказался бывший президент Дональд Трамп. Вместе с тем реальная эффективность новой программы вызывает у многих вопросы. В частности, в отличие от ТТП она не подразумевает снижения тарифов и расширения доступа стран-участниц к американскому рынку. Для многих азиатских стран именно эти пункты являются приоритетными, заключает The Japan News.

Помимо очевидной антикитайской направленности новой программы стоит отметить, что из стран Юго-Восточной Азии в неё не вошли три государства, традиционно

¹⁸ URL: <https://www.channelnewsasia.com/asia/philippines-elections-may-9-bongbong-leni-2671736> (дата обращения: 22.06.2022).

¹⁹ URL: <https://japannews.yomiuri.co.jp/world/asia-pacific/20220520-29966/> (дата обращения: 22.06.2022).

²⁰ URL: <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3177722/joe-biden-plug-indo-pacific-strategy-japan-and-south-korea-eye> (дата обращения: 22.06.2022).

²¹ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/05/23/business/joe-biden-ipef-launch/> (дата обращения: 22.06.2022).

считающиеся особенно подверженными влиянию КНР: Мьянма, Лаос и Камбоджа. Это может стать ещё одним фактором, негативно влияющим на сохранение единства АСЕАН, развитие которой в последний год осложняется продолжающимся кризисом в Мьянме. Кроме того, как сообщает The Japan Times, в число участников программы не вошёл Тайвань, несмотря на выраженное островом желание присоединиться к ней.

В публикации от 20.06.2022²² Global Times приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Японии Кадзуюки Хамада, который отметил, что реализация Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы может помочь Байдену создать образ «сильного лидера, противостоящего Китаю» перед президентскими выборами 2024 г. Вместе с тем исключение из инициативы Мьянмы, Лаоса и Камбоджи усилит разобщённость АСЕАН и вкупе с усилиями США по сдерживанию КНР поставит под угрозу экономическую и политическую стабильность в регионе, добавил политик.

Южнокорейские государственные деятели тоже выразили опасения, что участие страны в новой инициативе окажет негативное влияние на её отношения с Китаем – крупнейшим торговым партнёром Республики. Однако президент Кореи Юн Сок Ёль считает, что присоединение к рамочной программе не препятствует развитию экономических связей с Пекином и не должно рассматриваться с позиций «игры с нулевой суммой», цитирует South China Morning Post 20.05.2022²³.

Поступила в редакцию: 24.06.2022

Финальная версия: 24.06.2022

Принята к публикации: 25.06.2022

Received: 24 June 2022

Final version: 24 June 2022

Accepted: 25 June 2022

²² URL: <https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268594.shtml> (дата обращения: 22.06.2022).

²³ URL: <https://amp.scmp.com/week-asia/politics/article/3178510/joe-biden-arrives-south-korea-asia-tour-aimed-warning-allies> (дата обращения: 22.06.2022).